

Un Intérprete Sencillo de RISC-V con Fines Didácticos

Resumen— Los continuos avances en los sistemas de computación se traducen en una creciente demanda de metodologías y herramientas para poderlos introducir en la docencia universitaria. Entre estos avances, la virtualización es una tecnología esencial en prácticamente cualquier sistema, desde automóviles conectados hasta servidores cloud en la nube. Sin embargo, enseñar virtualización supone un reto debido a la alta complejidad de los componentes software y al avanzado conocimiento del hardware requerido, todo lo cual dificulta el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Este trabajo introduce *peRISCVcope*, un intérprete sencillo a la vez que potente que permite entender, probar y emular la implementación de un hipervisor. Con menos de 2.000 líneas de código y tomando como base la versión RV32I del repertorio de instrucciones de RISC-V, *peRISCVcope* permite que los estudiantes afiancen fácilmente el concepto de virtualización. Este artículo presenta la experiencia de desarrollo y puesta en marcha de un laboratorio de virtualización donde los estudiantes implementan un intérprete. La experiencia del alumnado y su valoración positiva confirman la utilidad de *peRISCVcope* como recurso pedagógico.

Palabras clave— Educación, intérprete, RISC-V, virtualización.

I. INTRODUCCIÓN

PARA enseñar tecnologías de computación cotidianas es necesario combinar diversas actividades en clase que garanticen el progreso del aprendizaje del alumnado. Las prácticas de laboratorio son actividades clave donde el estudiantado puede experimentar los conceptos teóricos utilizando para ello recursos o herramientas adaptadas. Existen multitud de herramientas y marcos de trabajo para la mayoría de los contenidos docentes, como son la programación y el diseño digital. Sin embargo, para ciertos contenidos avanzados, como la virtualización, el conjunto de herramientas disponibles es muy limitado. En consecuencia, en el proceso de enseñanza, se percibe una ausencia de experiencias prácticas acerca del funcionamiento de los intérpretes binarios y las máquinas virtuales.

Este artículo presenta *peRISCVcope*, un intérprete docente de RISC-V creado con el objetivo de facilitar la enseñanza de la virtualización y de conceptos clave de arquitectura de computadores. Esta herramienta se ha desarrollado con el fin de proveer un entorno sencillo, a la vez que potente, en cuya concepción los requisitos pedagógicos han determinado todas las decisiones de diseño.

RISC-V es un repertorio de instrucciones (ISA, por sus siglas en inglés) abierto y diseñado en la Universidad de California, Berkeley [12]. Si bien esta ISA se diseñó pensando en la docencia y la investigación, en la actualidad se está transformando en una arquitectura de propósito general competitiva con las arquitecturas estándar como son ARM y AMD64/x86-64, y de aplicación a cualquier ámbito desde la informática en sistemas empujados a los sistemas de computación

de altas prestaciones. RISC-V es una arquitectura fácilmente extensible y proporciona opciones de personalización, no disponibles en otras ISAs. Además, su financiación pública está impulsando una rápida implantación que, a su vez, pronto requerirá una gran cantidad de mano de obra cualificada para su desarrollo y mantenimiento.

Para nuestro alumnado, conocer RISC-V es una competencia imprescindible y, desde el punto de vista docente, RISC-V ofrece un conjunto básico de instrucciones ortogonal y pequeño, RV32I, con un excelente equilibrio entre las capacidades que facilita y la complejidad que aporta. Por todo ello, RISC-V resulta muy interesante para nuestros estudiantes y puede ayudarles a que las tareas relacionadas sean más atractivas y amenas.

La virtualización se ha establecido como una tecnología clave en casi todos los campos de la informática; por ejemplo, la automoción o la computación en la nube. Sin embargo, desde el punto de vista de la docencia, la virtualización presenta muchos retos porque requiere conocimientos de sistemas operativos, ISA, etcétera. Además, exige al alumnado una gran capacidad de abstracción para entender cómo una capa de software presenta un dispositivo virtual; por ejemplo, un procesador a otro software como un sistema operativo [9].

Este trabajo presenta una experiencia docente centrada en prácticas concretas en el laboratorio, en las cuales el alumnado va a experimentar con aspectos clave de hipervisores e intérpretes. Diseñar estas prácticas de laboratorio ha supuesto el desarrollo de *peRISCVcope*, un intérprete con fines docentes. La propuesta de este intérprete es lo suficientemente potente para que cualquier estudiante pueda experimentar una gran cantidad de conceptos de los intérpretes e hipervisores reales. *peRISCVcope* también muestra todos los aspectos reales de los proyectos de software complejos; por ejemplo, proporciona soporte para su desarrollo y permite probar con binarios existentes para RISC-V.

Nuestra primera experiencia con *peRISCVcope* ha sido muy satisfactoria y tras la realización de tres sesiones de laboratorio de dos horas de duración cada una, el estudiantado ha sido capaz de completar un intérprete de RV32I.

El resto del artículo se organiza como sigue. La Sección II presenta el entorno académico donde se ha desarrollado el proyecto. La Sección III recoge el estado-del-arte. La Sección IV describe *peRISCVcope*. La Sección V introduce las prácticas de laboratorio propuestas y por último, la Sección VI muestra las conclusiones preliminares y propone líneas de trabajo futuro.

II. CONTEXTO ACADÉMICO Y JUSTIFICACIÓN

Esta sección muestra el contexto de las dos asignaturas donde se plantea utilizar el intérprete *peRISCVcope*.

La oferta de estudios de ingeniería informática de la Universidad de Zaragoza abarca todos los niveles universitarios y en particular incluye un Grado en Ingeniería Informática y un Máster en Robótica, Gráficos y Visión por Computador (RGCV), este último impartido en inglés.

Durante el último semestre del Grado en Ingeniería Informática, el alumnado debe cursar una asignatura obligatoria titulada Garantía y Seguridad consistente en 6 créditos ECTS. Entre los contenidos de este curso, se presentan en detalle aspectos internos de una máquina virtual. El plan de estudios incluye diversos temas desde la implementación del software necesario para virtualizar una máquina hasta extensiones de hardware que mejoran la virtualización. Si bien el libro docente de Smith y Nair sobre máquinas virtuales cubre la mayor parte de los contenidos teóricos del curso [10], es necesario dotar al alumnado de una herramienta sencilla que le permita la experimentación con ejercicios propios de prácticas de laboratorio. Por lo tanto, para reforzar los conceptos de virtualización y facilitar su aprendizaje es muy conveniente disponer de una herramienta sencilla de utilizar, es decir, que tenga una curva de aprendizaje pequeña.

El Máster RGCV tiene un enfoque académico completamente distinto, puesto que pretende dotar de formación específica en investigación, innovación y desarrollo en robótica, computación gráfica y visión por ordenador. El primer semestre de esta titulación incluye la asignatura obligatoria Programación y Arquitectura de Sistemas de Cómputo (PACS), como la anterior asignatura, consistente en 6 ECTS. En esta asignatura se enseñan conceptos avanzados de arquitectura de computadores y se adquieren ciertas competencias de programación paralela en C++.

Desde el punto de vista del profesor o profesora, el mayor reto docente es adecuar la asignatura a estudiantes con diferentes procedencias y formaciones previas, incluyendo Ingeniería de Computadores, Matemáticas, Ingeniería de Telecomunicaciones, Físicas o Ingeniería Eléctrica. Dado que la planificación del curso es muy ajustada, es necesario incorporar actividades que combinen el aprendizaje de diferentes temas, como por ejemplo programación y arquitectura de computadores. Se propone que una de estas actividades transversales sea la elaboración de un intérprete que exponga a cada estudiante a trabajar en detalle con un conjunto de instrucciones, estableciendo una relación entre la arquitectura del computador y los requisitos de programación.

III. ESTADO-DEL-ARTE Y TRABAJOS RELACIONADOS

Existe un amplio espectro de herramientas que permiten interpretar, simular y/o virtualizar una arquitectura RISC-V. Por ejemplo, *rv8* facilita un conjunto de herramientas que incluyen un traductor binario de

RISC-V a x86-64, un simulador de modo de usuario y un emulador de sistema completo [2]. El hipervisor *eXtensible Versatile hypervISOR*, *XVISOR*, constituye un hipervisor monolítico puro orientado a la virtualización integrada [7, 6]. Desde hace algunos años, el paquete software de virtualización de Linux estándar de QEMU/KVM proporciona también soporte para RISC-V [3].

Sin embargo, ninguna de las herramientas anteriores está orientada hacia fines docentes. Todas ellas incluyen un vasto código fuente, normalmente con patrones complejos que en todo momento del desarrollo priorizan el rendimiento sobre la legibilidad del código. Por ello, no son adecuados para desarrollar prácticas en laboratorios docentes.

Por otro lado, Palicherla *et al.* ofrecen una excelente herramienta para aprender a construir un hipervisor siguiendo un enfoque práctico con varios laboratorios. Esta herramienta es HOSS, un pequeño SO que puede virtualizarse a sí mismo [5]. HOSS se basa en el SO orientado a la docencia JOS del MIT¹ y funciona con arquitecturas x86 y AMD64, pero no da soporte a la arquitectura RISC-V. Para un aprendizaje completo, se debería utilizar JOS en asignaturas básicas sobre sistemas operativos, mientras que en cursos avanzados se debería utilizar HOSS para aprender máquinas virtuales e intérpretes, imponiendo una fuerte dependencia entre los contenidos y herramientas de distintas asignaturas. *peRISCVcope* pretende evitar cualquier requisito de conocimientos específicos previos, proporcionando menos detalles arquitectónicos que HOSS.

Otros autores se han centrado en proporcionar recursos dando un enfoque vertical en los sistemas, presentando desde los datos binarios hasta el paralelismo, pero excluyendo la virtualización [8, 4]. Por otro lado, con cierta frecuencia nos encontramos que, en muchos libros tradicionales sobre sistemas operativos, los conceptos de virtualización sólo aparecen como breves capítulos o apéndices [11, 1].

IV. INTÉRPRETE PERISCVCOPE: ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN

En esta sección se presentan los detalles internos de la implementación y las decisiones de diseño tomadas en el desarrollo de la versión actual de *peRISCVcope*.

RISC-V es una arquitectura modular. En sus inicios, se diseñó con fines de investigación y docencia. Sin embargo, RISC-V ha evolucionado en la actualidad hasta convertirse en una arquitectura altamente demandada, que compite con arquitecturas que dominan el mercado como son ARM y x86. Este planteamiento inicial de la arquitectura de RISC-V hace que sea una buena candidata como arquitectura con fines docentes de referencia para el desarrollo de intérpretes y máquinas virtuales. El hecho que este repertorio de instrucciones sea completamente virtualizable también influyó en la selección de esta arquitectura para la realización del presente proyecto.

¹<https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2018/overview.html>

Fig. 1: Módulos principales del software de peRISCVcope.

peRISCVcope tiene como objetivo principal el hecho de ser un intérprete de uso sencillo, por ello dentro de todos los módulos y versiones existentes en la arquitectura RISC-V se ha decidido dar soporte al repertorio de instrucciones enteras base RV32I, versión 2.1, el cual fue ratificado en 2019. RV32I está compuesto por 40 instrucciones únicas. Las instrucciones seleccionadas son la base mínima para soportar un sistema operativo moderno. Este hecho hace que este reducido repertorio de instrucciones sea óptimo para el aprendizaje de intérpretes y virtualización. Además, RISC-V cuenta con un amplio conjunto de herramientas que dan soporte tanto para sistemas *bare-metal*, como Linux, lo que garantiza la capacidad de crear binarios interpretables y la disponibilidad de herramientas como `readelf` o `objdump` para ayudar al programador o programadora durante el proceso de desarrollo.

Si bien la selección de la arquitectura estuvo clara desde el principio, la selección del lenguaje de programación más adecuado fue más costosa. Entre la lista última de candidatos se encontraban C, C++ y Rust. Utilizar Rust resultaba de interés porque garantizaba la corrección en la gestión de la memoria dinámica, pero el hecho de que el alumnado no cuenta con experiencia previa utilizando Rust, hace que este lenguaje de programación haya sido descartado.

Entre C y C++, finalmente nos decantamos por el último por diversas razones. En primer lugar, el alumnado de la asignatura PACS de los estudios de máster ya ha utilizado C++ en otras prácticas de laboratorio y además C++ incorpora, desde su versión C++11, tanto la concurrencia como el paralelismo. En segundo lugar, el alumnado de grado tiene amplia experiencia en el uso de C, ya que es el lenguaje utilizado en muchas asignaturas del plan de estudios de ingeniería informática y el hecho de utilizar C++ ampliaría sus habilidades en la programación orientada a objetos y les permitiría aprender a programar a bajo nivel con un lenguaje de alto nivel. En tercer y último lugar, la programación orientada a objetos permite un mapeo directo entre los elementos virtualizados y su código. Por todas estas razones peRISCVcope se ha implementado con C++.

peRISCVcope ha sido diseñado buscando una sencillez que permita dar soporte al aprendizaje del alumnado. Una de las primeras decisiones de diseño consistió en excluir la virtualización de la entrada/salida para facilitar su implementación, eliminando de esta manera muchas operaciones asíncronas. Siendo conscientes de que el sistema de entrada y salida es muy importante en cualquier sistema, creemos que

en el primer contacto para desarrollar una máquina virtual puede omitirse. La Figura 1 muestra los módulos de software principales y su correspondencia con los principales recursos virtualizados: memoria y procesador.

En primer lugar, se presenta el módulo que almacena el estado principal del procesador, incluyendo todos los registros del sistema. En segundo lugar, tratamos con el módulo de memoria, el cual proporciona dos funcionalidades principales: i) soportar la carga del binario en la memoria virtualizada y ii) acceder a la memoria virtualizada, que precisa realizar la traducción desde el binario físico al espacio de direcciones virtuales del intérprete. El tercer bloque, el módulo de instrucciones, se ocupa de la decodificación y de la semántica de las instrucciones. Esta división en módulos facilita la interpretación de otras arquitecturas, porque el módulo de memoria puede reutilizarse prácticamente sin ninguna modificación. Por último, el módulo principal contiene la función *main* del ejecutable y el bucle principal del intérprete.

Listing 1: Bucle principal del intérprete.

```

1 size_t exec_instrs {0};
2 address_t pc{0xDEADBEEF}, next_pc{0xDEADBEEF};
3 do {
4 // fetch
5 pc = proc.read_pc();
6
7 // decode
8 uint32_t raw_instr{mem.read<uint32_t>(pc)};
9 instruction instr{raw_instr};
10
11 // dispatch & execute
12 next_pc = dispatch[instr.opcode()](mem, proc,
13 raw_instr);
14 exec_instrs ++;
15 // look for while(1) in the code
16 } while (next_pc != pc);
  
```

El fragmento de Código 1 muestra en pocas líneas el bucle principal del intérprete con las etapas de carga, decodificación y ejecución. Obtener este código tan conciso era un objetivo de diseño de la herramienta. De esta manera, se pretende poder ayudar al alumnado a entender cómo funciona el procesador y relacionar los *Bloques Funcionales* explicados en la clase de teoría con las prácticas desarrolladas en el laboratorio. En el código mostrado, los objetos `mem` y `proc` corresponden a los módulos memoria y procesador, respectivamente. En este ejemplo, la tabla de asignación, véase la línea 12, se basa en un contenedor asociativo `std::map` con el `opcode` de la instrucción como clave y `std::function` como valores objetivos. Esta implementación evita el uso de una tabla virtual en la clase de instrucciones básica.

El pequeño tamaño de peRISCVcope, entorno a 2,000 líneas de código, conlleva algunas limitaciones importantes. Por ejemplo, la versión actual no incluye mecanismos de protección de memoria ni tampoco da soporte adecuado a las llamadas al sistema. Sin embargo, como la arquitectura software es fácilmente extensible, planeamos incluir estas funcionalidades en el futuro.

Por último, para trabajar con peRISCVcope sólo se requiere la herramienta de gestión de construcción de

Fig. 2: Formato de un binario ELF.

software `cmake`. De esta manera, el alumnado puede utilizar el intérprete en distintos sistemas operativos. De igual modo, el único requisito que debe cumplir el compilador es soportar la versión C++14, que incluye literales binarios y simplifica la programación de la decodificación. Finalmente, `peRISCVcope` acepta programas binarios RV32I que hayan sido compilados con el compilador GNU `gcc` en modo `bare-metal`. El código fuente de `peRISCVcope` está disponible bajo petición y para facilitar su utilización, esta herramienta se distribuye bajo una licencia permisiva del MIT.

V. EJEMPLO DE UN LABORATORIO DE VIRTUALIZACIÓN

A modo de ejemplo, esta sección describe una propuesta de utilización de `peRISCVcope` en el laboratorio de la asignatura de Garantía y Seguridad, dejando como trabajo futuro el material correspondiente a la asignatura del Máster en RGCV.

La propuesta de laboratorio de virtualización está compuesta por tres sesiones de dos horas de duración cada una. En las clases de teoría, el alumnado aprende cómo funciona un hipervisor basado en `trap&emulate`, pero sin entrar en los detalles de la emulación, aspecto que resulta en el objetivo principal de este laboratorio.

La primera sesión se dedica a la carga de un binario en formato ELF (*Executable and Linkable Format*) en memoria. En la segunda sesión, se aprende a decodificar instrucciones, mientras que en la tercera sesión se completa la implementación del bucle principal del intérprete.

Las siguientes subsecciones resumen cada sesión de laboratorio, concluyendo con una evaluación cuantitativa de la experiencia del laboratorio por parte del alumnado.

A. Sesión 1: Carga de un Binario ELF

En muchos planes de estudios en informática, el formato de los ficheros ejecutables, p.e., ELF, no se estudia en detalle y los estudiantes carecen de experiencia con el cargador (*loader*) o el enlazador (*linker*). La elaboración de un intérprete requiere cargar el binario en el espacio de memoria del intérprete. La Figura 2 muestra una vista simplificada de un binario ELF. En las cabeceras del Programa y de la

Sección encontramos los metadatos necesarios para el cargador y el enlazador, respectivamente.

Comprender la información codificada en los metadatos del binario puede ser complicado para muchos estudiantes. Por ello, antes de implementar esta parte, se recomienda encarecidamente la lectura del manual de ELF², el cual contiene toda la información requerida. Para facilitar la sesión de laboratorio, se pone el foco sólo en la meta-información para el cargador, ignorando la parte del enlazador. Además, se proporciona un código que lee el binario del fichero y lo almacena en un vector de bytes. Así, los estudiantes se concentran en recorrer la *program header table* y almacenar en memoria los segmentos ejecutables. Internamente, la memoria virtualizada también guarda la dirección de inicio del segmento, que será diferente de la posición real en la memoria del intérprete. Igualmente, los estudiantes comprueban que el punto de entrada del programa corresponde con la primera instrucción a ejecutar.

Para validar la actividad, los estudiantes deben escribir un método que vuelque el hexadecimal de un segmento (p.e., `.text`) y verifique que es el mismo que el que había originalmente en el binario y que pueden obtener con `objdump`.

B. Sesión 2: Decodificación de Instrucciones

La decodificación de instrucción entraña cierta dificultad para el alumnado. Un requisito previo de la sesión es el estudio del repertorio de instrucciones del manual de RISC-V y comprender los formatos de los 6 tipos de instrucciones (r, i, s, b, u y j). Para simplificar el trabajo de este laboratorio, se proporcionan fragmentos de código de referencia, forzando así un diseño para esta funcionalidad que evite problemas posteriores en el intérprete. Además, esta implementación ayuda a reforzar conceptos relacionados con herencia en el paradigma de programación orientado a objetos. El esquema propuesto asume un intérprete indirecto (*indirect threaded interpreter*), pero se anima a cada estudiante a que implemente un esquema directo con predecodificación.

De acuerdo con nuestra experiencia, bastantes estudiantes han tenido dificultades manejando valores inmediatos, lo cual deriva en errores; p.e., las reglas de extensión de signo para aumentar la precisión en la representación de un número, dependiendo de la codificación utilizada.

Por último, en esta actividad los estudiantes descubren la importancia de cómo almacenar el estado arquitectónico del procesador, el cual es uno de los principales objetivos del siguiente laboratorio.

C. Sesión 3: Interpretación de Instrucciones

Para interpretar las operaciones codificadas en el binario es necesario realizar los cálculos propios de la instrucción y actualizar en consecuencia el estado arquitectónico. En esta etapa, el alumnado ensambla los principales módulos de la aplicación `peRISCVcope` (memoria, instrucciones y procesador) dentro del

²<https://man7.org/linux/man-pages/man5/elf.5.html>

bucle principal del intérprete. Básicamente, los estudiantes comienzan por leer la instrucción (4 bytes), averiguando el tipo de instrucción con el código del laboratorio anterior, e invocando al método que interprete dicha instrucción decodificada y que actualice el estado arquitectónico. En esta etapa, los estudiantes identifican y utilizan los campos del formato de instrucción, por ejemplo, para identificar la operación aritmética a evaluar.

Puesto que sólo disponen de dos horas para realizar esta sesión, se proporciona a los estudiantes la implementación de las instrucciones *load* y *store*. De lo contrario, dos horas resultarían insuficientes para completar esta sesión.

Para comprobar su implementación, se le proporciona al alumnado pequeños programas de prueba compilados en RV32I; p.e., la reducción escalar de los elementos de un vector. En estos programas, puesto que no existe sistema operativo (ni llamadas al sistema), la instrucción que representa el fin del programa es un bucle infinito `while(1)`.

D. Encuestas a los Alumnos

Antes de comenzar el laboratorio y tras su finalización, los estudiantes rellenan una encuesta opcional con el objetivo de evaluar la calidad y adecuación del laboratorio propuesto. El número de participantes fue de 11 para un total de 12 matriculados en la asignatura, lo cual limita la generalización de las conclusiones obtenidas. En cualquier caso, en general, los estudiantes apreciaron positivamente esta experiencia de laboratorio. Por ejemplo, más del 60% de los participantes estuvieron completamente de acuerdo que el laboratorio les ayudó a entender mejor cómo funcionan los hipervisores y los intérpretes. Además, después de completar el laboratorio, todos estuvieron de acuerdo en que sabían más sobre la arquitectura RISC-V.

Las encuestas también identificaron los siguientes aspectos a mejorar:

- El alumnado mostró carencias con el uso del polimorfismo basado en plantillas con C++. Disponer de más material en este sentido facilitaría el trabajo. Por otro lado, más del 60% de los estudiantes consideraron que después del laboratorio aprendieron a programar mejor con C++.
- Todos los estudiantes excepto uno de ellos respondieron correctamente a la pregunta sobre si el intérprete se ejecuta en una arquitectura distinta a RISC-V, en este caso AMD64.
- Sorprendentemente, cuando se les preguntó sobre en qué grado entendían cómo almacena el hipervisor el estado de la máquina, antes y después del laboratorio, los resultados fueron similares. En media, 2,6 sobre 5.

Con esta retroalimentación y la percepción positiva de la experiencia, planeamos continuar con el desarrollo de peRISCVcope para dar soporte al aprendizaje de intérpretes y virtualización de la arquitectura RISC-V.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Este artículo presenta un intérprete básico de RISC-V, llamado peRISCVcope, que permite que el alumnado aprenda de manera práctica conceptos como intérpretes, hipervisores y arquitectura de computadores RISC-V. La utilidad del intérprete artículo ha sido validada en la asignatura de Garantía y Seguridad del último curso del Grado en Ingeniería Informática.

Durante el diseño de peRISCVcope, se ha perseguido producir un entorno amigable y fácilmente utilizable por el alumnado, que favorezca la simplicidad por encima del rendimiento. Si bien se ha podido probar satisfactoriamente el intérprete en el aula, todavía restan algunos aspectos que pueden ser mejorados. En el caso de intérpretes y máquinas virtuales, la herramienta facilita que el alumnado entienda aspectos claves de un sistema, tales como son el funcionamiento de un cargador, la decodificación de instrucciones o incluso cómo las técnicas modernas de C++ ayudan a a simplificar la implementación de los intérpretes.

Como trabajo futuro planteamos las siguientes direcciones: i) proporcionar algunos ejercicios extra de C++ antes de codificar el intérprete en los laboratorios de máquinas virtuales, ii) integrar las instrucciones duales en el flujo de trabajo estándar del compilador para que los estudiantes puedan implementar su soporte dentro del intérprete e implementar la extensión de virtualización H y iii) proporcionar un entorno de depuración robusto para facilitar el aprendizaje de la arquitectura RISC-V. Asimismo, también planeamos utilizar la herramienta adaptada a la asignatura de Programación y Arquitectura de Computadores del Máster de Robótica, Gráficos y Visión por Computador durante el próximo curso.

La herramienta peRISCVcope, incluyendo todas las tareas, el código fuente y las soluciones están disponibles bajo petición.

REFERENCIAS

- [1] Remzi H. Arpaci-Dusseau y Andrea C. Arpaci-Dusseau. *Operating Systems: Three Easy Pieces*. North Charleston, SC, USA: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018. ISBN: 198508659X.
- [2] Michael J. Clark. *RISC-V simulator for x86-64*. URL: <https://github.com/michaeljclark/rv8>. (accessed: 05.28.2022).
- [3] Sagar Karandikar. «QEMU Support for the RISC-V Instruction Set Architecture». En: *KVM Forum*. 2016.
- [4] Suzanne J. Matthews, Tia Newhall y Kevin C. Webb. «Dive into Systems: A Free, Online Textbook for Introducing Computer Systems». En: *Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education*. SIGSE '21. Virtual Event, USA: Association for Computing Machinery, 2021, págs. 1110-1116. ISBN: 9781450380621. DOI: 10.1145/3408877.3432514. URL: <https://doi.org/10.1145/3408877.3432514>.

- [5] Abhinand Palicherla, Tao Zhang y Donald E. Porter. «Teaching Virtualization by Building a Hypervisor». En: *Proceedings of the 46th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*. SIGCSE '15. Kansas City, Missouri, USA: Association for Computing Machinery, 2015, págs. 424-429. ISBN: 9781450329668. DOI: 10.1145/2676723.2677254. URL: <https://doi.org/10.1145/2676723.2677254>.
- [6] Anup Patel. «Xvisor: Embedded Hypervisor for RISC-V». En: *Open Source Summit Europe*. 2019.
- [7] Anup Patel y col. «Embedded Hypervisor Xvisor: A Comparative Analysis». En: *Proceedings of the 23rd Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing*. 2015, págs. 682-691. DOI: 10.1109/PDP.2015.108.
- [8] Yale N. Patt y Sanjay J. Patel. *Introduction to Computing Systems: From Bits and Gates to C and Beyond, 2nd Edition*. McGraw-Hill, 2004. ISBN: 978-0-07-246750-5.
- [9] Gerald J. Popek y Robert P. Goldberg. «Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures». En: *Communications of the ACM* 17.7 (jul. de 1974), págs. 412-421. ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/361011.361073. URL: <https://doi.org/10.1145/361011.361073>.
- [10] James E. Smith y Ravi Nair. *Virtual Machines: Versatile Platforms for Systems and Processes*. The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2005. ISBN: 1558609105.
- [11] William Stallings. *Operating Systems: Internals and Design Principles, 9th Edition*. Person Education Limited, 2017. ISBN: 978-0134670959.
- [12] Andrew Waterman y Krste Asanović. *The RISC-V Instruction Set Manual. Volume I: Unprivileged ISA*. Inf. téc. University of California, Berkeley, 2019.